

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 3D-ACD/ChemSketch ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ ХИМИЧЕСКИХ ФОРМУЛ

Шорустамов Ш.Ш.

Илхамов Х.Ш.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: khisamiddin@mail.com, tel: +998(97) 4104458

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743504>

Актуальность. Использование различных программных средств во время занятий, позволяет и преподавателю и студенту создать интересные и качественные уроки. В настоящее время, подавляющее количество информации представляются в электронном виде. Описание химического текста соответствующими химическими формулами в текстовой редактор Word вызывает определенные затруднения. Поэтому использование ИТ в химии нуждается в хороших навыках цифрового изображения химических формул, уравнений реакций, химических процессов.

Целью данной работы является, способствовать внедрению химического редактора 3D-ACD/ChemSketch в учебный процесс, создание информационных систем (ИС) для анализа и принятия на их основе управленческих решений в образовательном процессе. Поскольку, медицинские и фармацевтические организации все чаще используют в своей работе процессы обработки химических данных, необходимо, чтобы их специалисты, также будущие сотрудники, т.е. студенты, имели соответствующие компетенции в работе с редактором ChemSketch [1], [2].

Материалы и методы исследования: В работе использовано две программы комплекта: ChemSketch и 3D Viewer. Первая программа позволяет изображать структурные формулы органических веществ, а вторая представляет их в разных 3D вариантах. 3D-ACD/ChemSketch имеет богатый набор инструментов по работе с формулами и химическими рисунками. С помощью программы 3D-ACD/ChemSketch, можно использовать для отображения двух- или трехмерной структуры химической связи, в котором, студент может видеть вращение молекулы и показать цвет для улучшения визуализации.

Выводы: Программа 3D-ACD/ChemSketch помогает развивать у студента познавательную деятельность, облегчить восприятие и более легкое усвоение материала, что обеспечивает более эффективное обучение. Кроме того, с помощью этой программы также можно проводить химические лабораторные работы, через виртуальные лаборатории программы. Также с программой могут использоваться для профессионального оформления проектов химического содержания, для создания иллюстративного материала к урокам, отрабатывать навыки названия органических веществ и изучать свойства веществ в ходе самостоятельной работы учащихся.

Использованные литературы

1. Mweene P., Muzaza G. Implementation of Interactive Learning Media on Chemical Materials //Journal Educational Verkenning. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 8-13.
2. <https://robo-med.com/articles/informatsionnye-tekhnologii-v-medsine/>